

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

IV Международной
научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

(15 сентября 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам IV международной научно-практической конференции: «Современные взгляды на систему права» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 52с.
ISSN: 0869-8387

Тираж – 300 шт.

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Киселева В.В. СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	4
Киселев Г.С. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА	8
Трофимова Ю.А. НОВШЕСТВА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.	12
Улихина А.С. ПРАВО РЕБЕНКА ЗНАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА	15
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ	
Григорян Г.М. СООТНОШЕНИЕ «ПРАВА ЖЕНЕВЫ» И «ПРАВА ГААГИ»	19
Чернядьева Н.А. ПРИЗНАК «МЕЖДУНАРОДНОСТЬ» В РЕГИОНАЛЬНЫХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА	24
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА	
Ильченко К.В. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА	28
ТРУДОВОЕ ПРАВО	
Азукаева Б.А., Меяева Д.В. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ	32
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ	
Акимова Н.В. КРИМИНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ	36
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС	
Дубровин В.В. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ.	40
Осадчук О. А. СОГЛАШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	43
Эсендилов М.В. КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА ОБВИНЯЕМОГО.....	47

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Киселева В.В.

*магистр, Оренбургский институт (филиал) московского
государственного юридического Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Россия, Оренбургская область, город Оренбург*

СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предметом исследования в настоящей работе является правовое регулирование отношений аренды нежилых помещений в Российской Федерации. При этом ввиду сложности и многоаспектности данных отношений в реальной жизни, недостаточности их правовой базы, различия в практике применения и судебных решениях, в работе рассматриваются лишь некоторые проблемы договора.

Актуальность данной темы обусловлена рядом обстоятельств. Самое важное-это то, что договор аренды нежилых помещений сравнительно недавно получил широкое распространение в гражданско-правовых отношениях. По своей «популярности» в настоящее время он занимает, пожалуй, одно из первых мест в хозяйственной деятельности предпринимателей.

Договор аренды относится к группе обязательств по передаче имущества во временное пользование, наряду с договорами найма жилого помещения, безвозмездного пользования и другими. По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ).

Договору аренды присущи только ему характерные черты, позволяющие рассматривать этот договор в качестве самостоятельного типа гражданско-правовых договоров. Так, Вирянский В.В. выделяет следующие характерные черты договора аренды:

Во-первых, он относится к категории гражданско-правовых договоров на передачу имущества во временное владение и пользование, т.е. передача имущества, осуществляемая арендодателем, не сопровождается переходом права собственности на это имущества к арендатору; последний лишь получает его во владение и (или) пользование.

Во-вторых, в ГК выражено стремление законодателя обеспечить детальное и непосредственное регулирование договора аренды, по крайней мере, тех вопросов, которые являются общими для договора аренды. В параграфе 1 главы 34 - объединены правила, охватывающие все виды договоров об аренде.

В-третьих, выделение отдельных видов договоров аренды (за исключением проката, фрахтования на время, лизинга) произведено в ГК в

зависимости от вида, сдаваемого в аренду имущества. Имеются в виду отдельные виды объектов, специфика которых требует особого правового регулирования (например, здания и сооружения, предприятия). ГК РФ проводит разграничение между видами до-говора аренды и арендой отдельных видов имущества. Виды договоров аренды - это те наиболее важные социально значимые случаи аренды, которые специально урегулированы в параграфе 2 - 6 главы 34 ГК РФ

Договор аренды принято относить к числу консенсуальных, возмездных, двустороннеобязывающих договоров.

Консенсуальным договор аренды считается, поскольку момент вступления договора в силу не связывается с передачей арендованного имущества арендатору.

Договор аренды является возмездным, поскольку арендодатель во исполнение своих обязанностей по передаче имущества во владение и пользование арендатору, получает от последнего встречное представление в виде внесения арендной платы.

Договор аренды является двустороннеобязывающим, поскольку каждая из сторон несет обязанности в пользу другой стороны и считается должником другой стороны в том, что она должна сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором, в том, что имеет право от нее требовать.

Если проанализировать действующие в настоящее время договоры аренды, то окажется, что едва ли не две трети из них - это договоры на аренду нежилых помещений. При этом, по одним договорам арендуются целые здания и сооружения, по другим - всего лишь одна или несколько комнат, расположенных как в нежилых строениях, так и в домах жилого фонда.

Понять причины такого небывалого спроса на нежилые помещения несложно. Они в значительной степени обусловлены конкретными изменениями законодательства, регулирующего порядок создания и деятельности предприятий и организаций на территории Российской Федерации.

Стороны договора именуется арендодателем и арендатором. Арендодатель - лицо, предоставляющее контрагенту нежилое помещение в целевое временное владение и пользование за плату. Арендатор - лицо, берущее за плату в целевое временное владение и пользование или пользование нежилое помещение. К лицам, которые могут выступать в роли арендатора и арендодателя, предъявляются обычные для участников гражданского оборота требования правосубъектности - факт государственной регистрации для юридических лиц и достижение совершеннолетия для физических лиц.

Арендаторами могут выступать любые юридические и физические лица, обладающие гражданской правосубъектностью.

Правом сдачи нежилого помещения в аренду обладает его собственник, а также лица, управомоченные собственником или законом

сдавать нежилое помещение в аренду (ст. 608 ГК РФ).

Сдача имущества в аренду представляет собой форму распоряжения им. Поэтому арендодателем, в первую очередь, выступает собственник, как лицо, обладающее правомочием распоряжения. Иные лица, выступающие арендодателями, должны быть наделены этим правом по закону или собственником. По закону сдавать нежилое помещение в аренду могут субъекты права хозяйственного ведения, но только с согласия собственника (ст. 295 ГК РФ).

Отлично от Основ законодательства об аренде Гражданский кодекс регулирует вопрос об изменении размера арендной платы. Такие изменения могут производиться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Ранее размер арендной платы мог меняться сторонами не чаще одного раза в пять лет. Арендатор может требовать уменьшения арендной платы, если в связи с обстоятельствами, не зависящими от него существенно ухудшились условия пользования или состояние нежилого помещения.

Если арендатор существенно нарушает свои обязанности по внесению арендных платежей, то арендодатель может требовать от арендатора досрочного внесения арендной платы, но не более чем за два срока подряд. Это новая мера оперативного воздействия на арендатора, установленная п.5 ст. 614 ГК РФ.

Нормы об ответственности содержатся в общих и специальных актах и в заключенном сторонами договоре. Эти нормы предусматривают два вида имущественной ответственности: применение санкций и возмещение убытков.

Проблема возмещения убытков достаточно актуальна для арендных отношений, поскольку эти отношения тесно связаны с правом собственности и законного владения. Практика арбитражных судов показывает, что стороны неохотно идут на установление в договорах санкций, не предусмотренных законодательством. Поэтому включать санкции в договоры следует по соглашению. То есть, если арендодатель требует установить в договоре санкцию в свою пользу, то он должен принять предложение арендатора об установлении санкций в пользу последнего. Только при таком подходе в договор об аренде будет включен раздел об имущественной ответственности сторон за нарушение договорных обязательств.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что:

1. Аренда является одним из наиболее распространенных способов владения и пользования нежилыми помещениями;
2. Договор аренды нежилых помещений регулируется Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента РФ и различными подзаконными нормативными актами;
3. Объектом данного договора аренды является нежилое помещение. Им признается помещение, не входящее в жилищный фонд и

предназначенное для коммерческих и иных целей;

4. В случаях обоснованной необходимости возможно изменение функционального назначения жилых помещений и перевод их в нежилые в целях получения дополнительных средств для расширенного воспроизводства жилищного фонда. Порядок такого перевода представляет собой сложную процедуру и требует большого количества согласований с различными специально уполномоченными государственными органами. В условиях острой нехватки жилищного фонда такая процедура оправдывает себя;

5. Для определения надлежащего арендодателя в договоре аренды нежилых помещений важно знать, к какой форме собственности относятся данные помещения: частной, государственной федеральной, государственной субъектов Федерации, муниципальной;

6. Арендные отношения возникают только после заключения договора с надлежащей стороной в письменной форме. Для договоров аренды нежилых помещений требуется их регистрация в государственных органах;

7. До истечения действия данного договора стороны по соглашению могут менять его условия, а также расторгнуть договор досрочно. Это возможно и в судебном порядке при наличии оснований к таким требованиям;

8. Иногда при перемене собственника арендуемого помещения новый арендодатель требует изменения условий договора или его расторжения. Данные требования незаконны, и при обращении такого арендодателя в суд, в иске ему должно быть отказано;

9. Причиной существования проблем в области аренды нежилых помещений является также незнание отдельными предпринимателями нормативной базы;

10. Большую роль в установлении единообразного порядка применения арендного законодательства играют разъяснения Высшего арбитражного суда РФ.

Литература:

1. Витрянский В. Договор аренды. - М.: Закон. 2000. № 11. С. 14.
2. Козырь О. Аренда недвижимого имущества. – М.: Закон. 2000. № 11. С. 65.
3. Смоленский М. Б. Гражданское право: Ч. 2: Для студентов вузов. – М.: МарТ, 2007. – С. 132.
4. "ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЖК РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015)
5. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ГК РФ) Часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция от 13.07.2015)

Киселев Г.С.
*магистр, Оренбургский институт (филиал) московского
государственного юридического Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Россия, Оренбургская область, город Оренбург*

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

В период перехода к рыночной экономике Россия перенесла на своем опыте целый ряд экономических скачков и потрясений, которые были вызваны, прежде всего, приватизацией и акционированием предприятий, становлением рынка ценных бумаг, и которые сопровождались совершенствованием договорных отношений, увеличением числа заключаемых договоров, особое место среди которых по праву занимает договор подряда.

Этот договор впервые был легализован еще в римском праве и целью его заключения изначально было получение определенного договором результата, что достигалось путем затрат со стороны подрядчика.

И на сегодняшний день, в связи с развитием строительной отрасли и появлением на рынке большого количества различных подрядных организаций, должны быть закреплены правовые требования к данным субъектам и к их деятельности, а что также важно для другой стороны договора - это его заключение, условия исполнения и минимизация рисков.

Необходимо проанализировать положения о данном договоре и указать следующее:

1. Договор подряда имеет длительную историю. Начиная с легализации в римском праве и дальнейшем развитии и востребованности на сегодняшний день.

2. Как и любая сделка, договор подряда представляет собой волевой акт, обладающий присущими ему специфическими особенностями. Он представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а единое волеизъявление, выражающее их общую волю.

3. Договор подряда в настоящий период имеет самое широкое применение. Он используется всюду, где речь идет о работах, имеющих определенный, отдельный от них результат; при этом сторона, которая выполняет работы, сама же их и организует.

4. В силу ст. 702 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Из данного определения видно, что в институте подряда направленность на выполнение работы с целью создания экономического результата уточняется признаками делимости этого результата от работы и возмездности.

5. Характеристика договора подряда выглядит следующим образом: подряд принадлежит к группе договоров, направленных на выполнение работ (оказание услуг); подрядное правоотношение направлено на выполнение не любых работ, а лишь таких, которые приводят к созданию результата, отделимого от самой работы; в договоре подряда направленность на выполнение работ неразрывно связана с возмездностью правоотношения.

6. Риск случайной гибели предмета договора (результата работы) и риск невозможности исполнения работы лежат в равной мере на подрядчике.

7. Проанализированные положения и отмеченные выше признаки определяют характеристику договора подряда как консенсуального, возмездного и взаимного. В отличие от иных консенсуальных договоров, подряд не может быть исполнен непосредственно в момент заключения договора, поскольку для достижения требуемого результата следует затратить известное время на выполнение работы.

Общие нормы о подряде не содержат ограничений для выступления отдельных субъектов гражданского оборота на той или иной стороне. Определенные ограничения, относящиеся главным образом к подрядчикам, порождены прежде всего тем, что соответствующая деятельность подрядчика отнесена к числу лицензируемой.

Другие ограничения также относятся к субъектному составу договоров, уже вне зависимости от лицензирования. Имеется в виду, в частности, обязательное участие либо в качестве подрядчика предпринимателя, либо, напротив, уже на стороне заказчика - именно гражданина, притом заключившего договор для удовлетворения личных потребностей (договор бытового подряда). Специальные требования к заказчику содержатся и применительно к государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

В выполнении работ (особенно это характерно для строительного подряда) могут принимать участие несколько лиц. Например, наряду со строительными фирмами определенные работы осуществляют различного рода специализированные организации.

При системе генерального подряда используется общее правило установленное ст. 403 ГК. Суть его состоит в том, что, если иное не предусмотрено законом, должник отвечает за третье лицо, на которое возлагается исполнение обязательства. Из этого вытекает, что генеральный подрядчик несет последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

Ответственность, о которой идет речь, наступает лишь тогда, когда генеральный подрядчик имел право привлечь субподрядчика. Если же генеральный подрядчик привлек к участию в деле третье лицо вопреки запрету, содержащемуся в законе или в договоре, он должен понести все причиненные этим заказчику убытки. В последнем случае, если заказчик

докажет, что личное исполнение обязательства генеральным подрядчиком, предусмотренное договором подряда, улучшило бы качество результата работ, в частности повысило бы его рыночную цену, соответствующие убытки подлежат возмещению заказчику. И это даже при условии, что генеральному подрядчику удалось доказать: исполнение работ субподрядчиком не может расцениваться как ненадлежащее качество.

В свою очередь генеральный подрядчик отвечает перед субподрядчиком за нарушение заказчиком обязательств по договору подряда (в частности, при неоплате работы, непредставлении материалов и так далее.)

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), хотя в договоре может быть предусмотрено иное. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружению. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну (ст. 720 ГК).

Специальных положений, относящихся к порядку заключения договора, немного. Практически речь идет о двух. Оба они посвящены порядку установления отдельных договорных условий: имеются в виду условия о сроке и о цене. Можно предположить, что это более весомые сферы для нормативного регулирования, но в тоже время имеют место весомые пробелы, отсутствие конкретных инструкций для взаимодействия на договорной основе заказчика и подрядчика.

Из ст. 708 ГК вытекает, что п. 2 ст. 314 ГК, допускающий "исцеление" договоров, в которых отсутствует условие о сроке или о порядке его определения (в подобных случаях применяется правило о "разумном сроке исполнения"), на договоры подряда не распространяется. Для подряда срок - существенное условие, и, если сторонам не удалось достичь соглашения по этому условию, договор признается незаключенным.

Более подробно урегулирован вопрос о цене. Прежде всего следует отметить, что, как вытекает из п. 1 ст. 709 ГК, содержащего отсылку к п. 3

ст. 424 ГК, цена, в отличие от срока, не является существенным условием договора подряда. При отсутствии цены в договоре и невозможности ее определения исходя из условий договора оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы. Значит, согласованной цены в подрядном договоре, как и во всех других договорах, для которых законом не установлено иное, может и не быть. Изложенной точке зрения не противоречит указание, содержащееся в п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 6/8: "При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным". Применительно к подряду следует исходить из того, что данное указание относится только к случаю, когда стороны не только разошлись по вопросу о цене, но по крайней мере одна из них настаивала на включении данного условия. Именно по этой причине условие о цене, как и любое другое условие, относительно которого по заявлению стороны должно быть достигнуто соглашение, становится существенным.

Подводя итоги вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время, в условиях перехода к рыночной экономике, наше государство делает всё для того, чтобы договор подряда прочно вошёл как в предпринимательские отношения между предприятиями всех форм собственности, а также в договорные отношения с участием граждан.

Таким образом, в ходе исследования подвергались анализу теоретические положения о договоре подряда, изложенные в трудах различных авторов. Несмотря на то, что договор подряда уже исследовался в юридической литературе, в настоящее время правовое регулирование данного договора является недостаточно эффективным в условиях рыночной экономики. Необходимо привести в соответствие достижения науки гражданского права в сфере подряда и обновленное гражданское законодательство.

Литература:

1. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ГК РФ)
Часть 1
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция от 13.07.2015)
2. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.1. М., Статут. 2006.
3. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. [Текст] М., Статут. 2001. – 348 стр.
4. Добровичская И. Нетипичные проблемы типового подряда [Текст]// Бизнес-адвокат. – 2004. – № 3. – С. 15.
5. Калемина В.А., Рябченко Е.А. Договорное право: Учебное пособие. [Текст] М., Омега-Л. 2006. – 654 стр.
6. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. [Текст] М., Статут. 2004. – 512 стр.

7. Гражданское право. Часть вторая: учебник [Текст] / Отв. ред. Мозолин В.П. М., Юристъ. 2004. – 648 стр.

Трофимова Ю.А.

магистрант кафедры предпринимательского и природоресурсного права

*Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
г.Оренбург, Российская Федерация*

НОВШЕСТВА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

С использованием бумажных и кредитных денег неизбежно появилась потребность в разработке особых правил их обращения, которые должны были гарантировать признание всеми участниками расчетов факта совершения платежа и погашения долга. Таким образом, сформировалась особая система передачи платежной информации – платежная система. В каждой стране в рамках финансовой системы создается самостоятельная платежная система.

В исследовании платежной системы Российской Федерации проявляется необходимость обобщения вопросов теории современной платежной системы.

Платежная система – это совокупность правил, договорных отношений, технологий, методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом. [1, С.131] Некоторые экономисты определяют платежную систему как систему обмена транзакциями и взаиморасчетов между ее участниками, реализованная с использованием пластиковых карточек, например "Виза", "Америкен экспресс" и т.д. [2, С.202]

Среди элементов платежной системы, как правило, выделяют: [3, С.14]

- институты, предоставляющие услуги по осуществлению денежных переводов и погашению долговых обязательств;
- коммуникационные системы, обеспечивающие перевод денежных средств между экономическими агентами;
- контрактные соглашения, регулирующие порядок безналичных расчетов.

Элементы платежной системы тесно взаимосвязаны между собой, их взаимодействие осуществляется по определенным правилам, закрепленных в нормативно-правовых актах государства и международных соглашениях. Работа платежной системы России в целом построена согласно соответствующим правовым актам, на основе которых разработаны правила ее функционирования. Они являются едиными для любой системы

и определяют совокупность процедур, которые необходимы для функционирования платежной системы и осуществления переводов денежных средств от одних экономических агентов к другим. [1, С.132]

На сегодняшний день в Российской Федерации назрела необходимость критического анализа практики прежних и новых платежных технологий, потому что современная платежная система - это новая концепция эффективной электронной платежной системы, которая обосновывает роль и эффективность глобальной и национальной системно значимых систем и частных платежных подсистем.[4, С.12]

Поводом к возникновению новой концепции послужило внешнее обстоятельство: стремление коммерческих банков в конце 1980-х годов повысить эффективность и безопасность трансграничных платежей. Необходимость в революционном реформировании прежней системы безналичных расчетов обусловлена внедрением новых электронных технологий перевода денежных средств.[5, С.27]

Термин «платежная система» вошел в обиход банковских работников России во второй половине 90-х годов и, по сути, заменил ранее применявшийся термин «система безналичных расчетов». Появление и широкое использование термина объясняется активизацией в нашей стране западных платежных систем, прежде всего карточных Visa и Europey, а также системы межбанковских коммуникаций SWIFT. В их технической документации используется именно этот термин, а не термин «система безналичных расчетов». [6, С.17]

За последние 15 лет в организации и технологиях безналичных расчетов наблюдались кардинальные изменения. В конце 1980-х годов платежи переводились минимум за неделю, использовались преимущественно бумажные носители. Сейчас же безналичные расчеты между предприятиями проводятся за несколько часов, электронные технологии начинают вытеснять бумажный документооборот и ручной труд. Платежные системы стали настолько эффективно проводить платежи предприятий, что многие негативные явления денежного оборота ушли в прошлое. Рынок платежных услуг для населения прошел этап становления и наращивает свои объемы.[7, С.475]

В современном мире не найдется того банка, который не выпускает или не обслуживает пластиковые карты. В их удобстве вряд ли можно усомниться. Во-первых, пользователю пластиковой карты не нужно носить с собой наличные деньги., во-вторых, весь банковский счет сосредоточен на карте и готов перейти в наличность в любой момент.

Политика современного российского государства в последнее десятилетие направлена на то, чтобы граждане повсеместно использовали безналичный расчет вместо наличного. При этом, политика подкреплена необходимым техническим сопровождением, что гарантирует ее реализацию не только в теории, но и на практике. При помощи пластиковых карт сегодня можно не просто получать зарплату и денежные

переводы, можно всегда при себе иметь необходимую и даже крупную сумму денежных средств, расплачиваться в магазинах, аэропортах, отелях. Имея доступ к интернету и привязанность карты к интернет-банкингу, спектр возможностей для проведения оплат возрастает в разы.

Платежные системы банковских карт предполагают различные типы карточек, которые отличаются друг от друга уровнем престижности и размером комиссионных отчислений, а иногда еще и набором услуг. Так, обычные зарплатные карты являются самыми дешевыми в обслуживании, основное их предназначение заключается в получении наличных средств в банкоматах. Наиболее популярными MasterCard Standart или Visa Classic дают своим обладателям возможность совершать покупки в интернете.

Повышение роли безналичных расчетов на фоне нарастающих процессов глобализации и развития информационных технологий влечет за собой эволюционные изменения платежных систем, совершенствование которых является серьезным фактором укрепления стабильности функционирования финансового сектора и экономики государства в целом. Переход мирового банковского сообщества на использование таких современных платежных и кредитных инструментов, как пластиковые карточки, обусловил качественный скачок в развитии форм и схем безналичных расчетов и позволил, следуя законам диалектики, перевести организацию платежных систем на следующую, более совершенную ступень развития.[8, С.30]

В силу непрекращающегося развития технологий и средств автоматизации платежных операций, появления новых технологических схем проведения расчетов, законодательная база остается во многом недостаточной, а местами и противоречивой, что может привести и к несвоевременному исполнению платежей, и даже к потере финансовых средств банков или клиентов, и может серьезно затруднить функционирование, как отдельных экономических субъектов, так и некоторых отраслей экономики. Для устранения пробелов в законодательстве и нормативных актах, затрудняющих деятельность кредитных организаций и повышающих их риски, Центральным Банком проводится постоянная работа по мониторингу заново возникающих проблем, выпуску нормативных актов, способствующих их решению, принимаются меры по разработке необходимых законодательных предложений и доведению их до органов государственной власти.[9, С.3]

Все эти меры в конечном итоге будут иметь огромный успех, так как национальная платежная система это сложный механизм, обеспечивающий сопровождение практически всех происходящих в ней экономических процессов. Проведенное исследование показало, что в целом, платежная система России находится в процессе модернизации, необходимость которой была вызвана общемировой тенденцией автоматизации расчетных процедур, ускорением процессов обмена информацией и необходимости построения надежной, но в то же время, гибкой системы, способной

адаптироваться к не остающемуся неизменным экономическому положению.

Литература:

1. Деньги. Кредит. Банки./ Под ред. Белоглазовой Н.М. М.: «Юрайт-Издат», 2007. – 620 с.
2. Райзберг Б.А., Лозолвский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: «Инфра-М». – 2007. – 495 с.
3. Латышева, Н.В. Некоторые аспекты развития платежных технологий в России и странах дальнего зарубежья / Н.В. Латышева // Финансы и кредит. – 2007. - №12. – С. 14-17
4. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2013.
5. Федорусенко, А.В. Совершенствование платежной системы банка / А.В. Федорусенко // Банковское дело. – 2006. - №8. – С. 60.
6. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: «Финансы и статистика», 2004. – 288 с.
7. Троцкая Н. А. Платежные системы на российском рынке банковских карт / Н. А. Троцкая // Молодой ученый. 2013. №11. С. 475-477.
8. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учебное пособие для вузов /по ред. проф. Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
9. Ермаков С.Л. Экономико-правовое регулирование банковской деятельности в условиях мирового финансового кризиса // «Банковское право», 2013, № 9.

Улихина А.С.

*студентка 2 курса направления «Юриспруденция»
магистерской программы «Гражданское и семейное право»,
очная форма обучения,
кафедра гражданского права и процесса
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
г. Тюмень, Российская Федерация*

ПРАВО РЕБЕНКА ЗНАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

«Происхождение, генетическая история, биологические связи - вопросы, составляющие важную часть идентичности каждого человека и имеющие особое значение для формирования личности и развития ребенка. В юридической сфере они воплощаются в праве ребенка знать своих родителей или праве на получение информации о своем происхождении» [1, с. 5].

Одной из наиболее сильных дискуссий в сфере вспомогательной репродукции как в Российской Федерации, так и в различных западных странах стало обсуждение вопроса о том, стоит ли предоставлять ребенку

право знать свое происхождение и своих генетических родителей. В российском семейном законодательстве нет на этот счет никаких указаний. В законодательстве же и правовой доктрине европейских государств было сформулировано четыре основных подхода к решению этого вопроса:

1. Модель «закрытого» донорства, предполагающая полную конфиденциальность и анонимность информации о донорах половых клеток. Эта позиция содержится, например, в законодательстве Франции.

2. Наличие одновременно абсолютной и относительной конфиденциальности и анонимности донора половых клеток. Примером такого подхода может служить законодательство Испании, где дети, рожденные при помощи искусственных методов репродукции человека наделены правом получать общую информацию о донорах, в том числе и информацию об их личности. Однако это возможно лишь в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, когда жизнь ребенка находится в опасности или когда такая информация должна быть раскрыта для целей уголовного судопроизводства.

3. Дети, рожденные с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право знать личность донора, но без права установления в отношении них отцовства. Данное право установлено шведским и голландским законодательством, при этом ребенок может воспользоваться им при достижении совершеннолетия. Этой точки зрения придерживаются и австрийские законодатели, но здесь возможность реализовать свое право наступает у ребенка с 14 лет.

4. Модель «открытого» донорства, где ребенок имеет право знать личность донора и в последующем может требовать установления его отцовства. Такой порядок не находит полного одобрения в европейском семейном законодательстве, однако рассматривается европейской доктриной как один из возможных [2, с.33-34]. Во многих странах в настоящее время созданы и уже осуществляют свою деятельность специализированные институты, задачей которых является сбор и хранение информации о донорах, а также предоставление соответствующей информации по запросам: в Нидерландах – это Фонд данных о донорах, в Новой Зеландии- Национальный реестр вспомогательных репродуктивных технологий. А в США, в качестве частной, негосударственной была создана система Donor Sibling Registry, в которой как доноры, так и родители детей, рожденных с помощью искусственных репродуктивных технологий, и сами дети ищут друг друга при помощи уникального кода, который присваивается каждому донору [3, с. 4].

Статья 7 Конвенции ООН «О правах ребенка» закрепляет с момента рождения право ребенка на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу [4, с.23]. Государства - участники должны обеспечить осуществление данных прав в соответствии с их национальным законодательством и

выполнение их обязательств согласно соответствующим международным документам к этой сфере.

В российском медицинском праве сведения о генетическом происхождении ребенка являются врачебной тайной, за разглашение которой предусмотрена ответственность.

Для решения вопроса о праве ребенка, рожденного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, знать своих родителей основным критерием, от которого и стоит отталкиваться, являются, непосредственно, интересы самого ребенка.

О.А. Бастрыкина предлагает два возможных варианта решения:

1) «признать сведения о генетическом происхождении ребёнка медицинской тайной и закрепить в законодательстве Российской Федерации недопустимость ее разглашения»;

2) «рассматривать как важнейшее право ребенка, насколько это возможно, знать своих родителей (п. 2 ст. 54 СК РФ, ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка)» [5, с. 31].

Хотелось бы поддержать позицию М.В. Антокольской, предлагающей в качестве оптимального решения запрет на раскрытие информации о генетическом происхождении ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста без согласия лиц, записанных в качестве его родителей [6, с. 398-399]. В качестве исключения могут быть лишь серьёзные основания, например, от которых зависит жизнь ребенка, тогда решение о раскрытии сведений о доноре половых клеток может быть вынесено в судебном порядке. А уже после достижения совершеннолетия, ребенок, должен быть наделен правом знать о своем генетическом происхождении независимо от отношения к этому лиц, записанных в качестве его родителей. Аргументируется это тем, что если ребенку с раннего возраста станет известно о том, что лица, записанные в качестве его родителей, на самом деле не имеют с ним генетической связи, это может ухудшить его отношения с ними. Поэтому родители чаще всего стремятся к тому, чтобы ни ребенок, ни окружающие никогда не узнали эту тайну. Также и сам донор может пожелать остаться анонимным. Однако возможны случаи, когда действительно необходимо знание своего генетического происхождения, к примеру, это может быть связано со здоровьем ребенка, скажем, если он страдает наследственным заболеванием, для диагностики которого необходимо знать его происхождение.

Не менее важным является вопрос относительно цели получения и использования информации о биологическом происхождении и генетических родителях ребенка. Не возникает сложностей в том случае, если это необходимо ребенку лишь для того, чтобы познать себя, узнать о начале своей жизни, чтобы просто посмотреть на людей, благодаря которым он появился на свет. Но может быть и так, что он пожелает получить от доноров половых клеток (биологических родителей) больше,

чем просто информацию о них самих, а именно потребовать установления в отношении него материнства или отцовства этих лиц и порождения соответствующих прав и обязанностей родителей и детей. В связи с чем, в качестве юридической гарантии защиты интересов самих генетических родителей, а также интересов лиц, которые фактически признаны родителями ребенка, рожденного при помощи методов репродукции, предлагается прямо установить, что раскрытие информации о донорах половых клеток не порождает прав и обязанностей детей и родителей по отношению друг к другу, независимо от возраста, когда ребенку стала доступна эта информация [7, с. 66].

Таким образом, в связи с тем, что в Российской Федерации поныне не урегулирована данная ситуация, представляется возможным позаимствовать опыт большинства стран, согласно которому информацию о своем генетическом происхождении ребенок сможет узнать, но лишь при достижении совершеннолетнего возраста, а до этого - лишь при согласии законных представителей. Но при этом необходимо сделать исключение, когда такого согласия не потребуются, а решение о раскрытии информации будет приниматься судом. Такое возможно, например, при наличии опасных для жизни ребенка ситуаций, связанных со здоровьем (наследственные заболевания).

Литература:

1. Кириченко К.А. Право ребенка знать своих родителей в контексте вспомогательной репродукции человека: национальные и международные тенденции // Международное публичное и частное право. 2012. N 2. С. 5.
2. Лебедева О.Ю. Проблемы, возникающие при установлении происхождения детей, рожденных при помощи методов вспомогательной репродукции: обзор законодательства и правоприменительной практики стран Европы, Канады и США // Семейное и жилищное право. 2013. N 5. С. 33 - 34.
3. Кириченко К.А. Право ребенка знать своих родителей в контексте вспомогательной репродукции человека: национальные и международные тенденции // Международное публичное и частное право. 2012. N 2. С. 4.
4. Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993 г.
5. Бастрыкина О.А. Пробелы в семейном законодательстве и пути их устранения // Нотариус. 2007. №1. С. 31.
6. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. М.: Норма, 2013. С. 398 – 399.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Григорян Г.М

*Докторант кафедры криминалистики
Военного Университета МО РФ,
полковник юстиции*

СООТНОШЕНИЕ «ПРАВА ЖЕНЕВЫ» И «ПРАВА ГААГИ»

Своим созданием современное международное гуманитарное право (одна из частей которого «право Женевы») обязано А. Дюнану и Императору Александру II, выступившими со своими инициативами независимо друг от друга. Так, А. Дюнан и его коллеги по Международному комитету по оказанию помощи раненым (будущему Международному Комитету Красного Креста) выступили с инициативой о предоставлении защиты раненым и санитарному персоналу армий на поле боя, которая привела к принятию 22 августа 1864 г. первой Женевской конвенции об улучшении участи раненых в действующих армиях (В 1906, 1929 и 1949 гг. данная Женевская Конвенция пересматривалась.).

После франко-прусской войны (1870г.) Всемирный альянс порядка и цивилизации, основанный А. Дюнаном, разослал приглашения на международную конференцию, которая должна была пройти в Брюсселе и принять Конвенцию о защите военнопленных, но Россия перехватила инициативу А. Дюнана и выступила со своим проектом о законах и обычаях сухопутной войны, разослав свои приглашения на конгресс, состоявшийся в г. Брюсселе летом 1874г. и принявший Международную декларацию о законах и обычаях войны [¹, с. 71–96, с. 225-297]. Однако Брюссельскую декларацию (1874) в последующем не удалось ратифицировать, поэтому на первой Международной конференции мира, проходившей в г. Гааге в 1899 г., текст Брюссельской декларации (1874) был обновлен и принял форму II Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (1899). В дальнейшем Конвенция (1899) была пересмотрена на второй Международной конференции мира, состоявшейся в г. Гааге в 1907 г., а так как Гаагские конвенции (1899 и 1907) содержат основы права ведения военных действий, то их стали называть «правом Гааги».

Кроме того, именно Россией был внесен на рассмотрение Брюссельской международной конференции (1874) проект международной Конвенции о законах и обычаях войны, разработанный профессором юристом-международником Ф.Ф. Мартенсом [², с. 89-90], и хотя проект Конвенции так и не был принят другими государствами в качестве «юридически обязательного документа», однако он был положен в основу Гаагской конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» (1899), принятой Первой международной конференцией мира [², с. 195]. При этом, по предложению Ф.Ф. Мартенса, в преамбулу Конвенции (1899) было

включено положение о том, что «в случаях, не предвиденных в настоящем соглашении, население и воюющие остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности и требований сознания» [4]. Данное положение вошло в терминологию международного гуманитарного права как «Декларация Мартенса» или «Оговорка Мартенса», значение которой состоит в том, что она распространяет свое действие на все ситуации, которые еще не урегулированы международным гуманитарным правом [8, с. 1].

На второй Гаагской Международной конференции мира (1907) рассматривался российский проект международной Конвенции о законах и обычаях войны. В ходе работы Конференции (1907) были пересмотрены три ранее принятые конвенции и сформулированы десять новых, среди которых наиболее значимыми для формирования международных законов и обычаев войны стали Гаагские конвенции (1907): I Гаагская конвенция (1907) «О мирном разрешении международных споров»; III Гаагская конвенция (1907) «Об открытии военных действий»; IV Гаагская конвенция (1907) «О законах и обычаях сухопутной войны», с входящим в ее состав приложением «Положение о законах и обычаях сухопутной войны». Таким образом, в конце XIX в. были законодательно закреплены мирные средства разрешения международных споров и определены запрещенные методы ведения войны. Вместе с тем положения конвенций не решали всего комплекса задач, связанных с ограничениями применения военной силы.

Наиболее существенные изменения в области международно-правового регулирования законов и обычаев войны по вопросам защиты гражданских лиц во время вооруженных конфликтов произошли после окончания Второй Мировой войны (1939–1945). На состоявшейся в Женеве (21 апреля – 12 августа 1949 г.) дипломатической конференции, была разработана и принята Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (1949) [1]. Кроме того, было принято решение о применении некоторых основополагающих гуманитарных принципов по отношению к жертвам немеждународных вооруженных конфликтов, поэтому в текст всех Женевских конвенций (1949) была включена общая для них ст.3.

Так как развитие международного гуманитарного права происходило в Женеве, то его стали называть «правом Женевы». Между «правом Женевы» и «правом Гааги» не существует четких различий, в связи с тем, что нормы «права Женевы» и нормы «права Гааги» в определенной мере основываются на одних и тех же принципах [2] и взаимно дополняют друг друга. Поэтому отдельные из положений международного гуманитарного права относятся и к «праву Женевы», и к «праву Гааги» например, IV Женевская конвенция (1949г.), дополняет II и III Гаагские конвенции (1907) [1, с. 32, с. 143]. «Право Гааги» и «право Женевы» еще более

сблизились после принятия 8 июня 1977 г. двух Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям (1949). К такому же выводу пришел Международный Суд в Консультативном заключении от 8 июля 1996 г. относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения: «Эти две отрасли права, применимого в период вооруженных конфликтов, стали настолько тесно взаимосвязанными, что, как считается, они постепенно образовали единую сложную систему, известную сегодня как международное гуманитарное право. Положения Дополнительных протоколов (1977г.) отражают и подтверждают единство и сложность этого права» [3, с. 32]. В тоже время, определенные различия в указанных отраслях международного гуманитарного права все же имеются.

Так, Женевские конвенции (1949г.) («право Женевы») призваны защитить лиц, уже пострадавших в результате вооруженного конфликта – раненых, потерпевших кораблекрушение, военнопленных или гражданских лиц, находящихся во власти неприятеля, а «право Гааги», напротив, в основном обеспечивает защиту комбатантов и некомбатантов путем ограничения методов и средств ведения военных действий.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, нормы международного гуманитарного права в процессе их эволюции впервые нашли свое закрепление в двухсторонних договорах. Начиная с середины XIX века, началась кодификация и развитие этой отрасли права, путем заключения многосторонних договоров общего характера. К настоящему времени международное гуманитарное право относится к числу наиболее кодифицированных отраслей международного права [3, с. 143-144]. Достоинством этих договоров является то обстоятельство, что их нормы четко сформулированы и они входят в число наиболее общепризнанных договоров. Существенный их недостаток заключается в том, что «в качестве договорного права они обязательны лишь для государств – участников этих договоров и, в отношении международных вооруженных конфликтов, лишь в их отношениях с другими государствами – участниками этих договоров» [3, с. 145]. Вследствие этого Дополнительные протоколы (1977г.), имеющие важное значение для защиты жертв вооруженных конфликтов, не являются обязательными для довольно значительного числа государств, [5] принимающих в них участие. Кроме того, необходимо отметить, что гуманитарное договорное право не регламентирует с достаточной степенью детализации немеждународные вооруженные конфликты, к которым применимо значительно меньшее число договорных норм, чем к международным конфликтам. На немеждународные вооруженные конфликты распространяется действие лишь ограниченного числа договоров. Общая статья 3 в связи с этим имеет большое значение, однако она устанавливает лишь самые минимальные стандарты. Дополнительный протокол II является дополнением к общей статье 3, но он менее детализирован, чем нормы Женевских конвенций и

Дополнительного протокола I, регламентирующие международные вооруженные конфликты [5].

Поэтому, несмотря на важное значение договорных норм международного гуманитарного права, именно общее право международных договоров [5] регулирует заключение, вступление в силу, применение, толкование, исправление, изменение договоров по международному гуманитарному праву, и внесение оговорок к ним [5, с. 24, 62, 63, 99, 142, 158], а также их денонсацию, которая вступает в силу лишь после окончания вооруженного конфликта, в котором участвует денонсирующее договор государство. При этом основное исключение из общих норм права международных договоров, сделанное для договоров по международному гуманитарному праву, предусмотрено самим правом международных договоров. В случаях, когда договор по международному гуманитарному праву становится обязательным для государства, даже существенное нарушение его положений другим государством, (его противником в международном вооруженном конфликте), не является основанием для прекращения или приостановления действия этого договора [5]. Что касается обычая, то он продолжает оставаться источником международного гуманитарного права, эффективно восполняет пробелы договорного права, особенно в отношении вооруженных конфликтов, носящих немеждународный характер.

Литература

1. Yvonne de Pourta Les et Roger Durand. Henry Dunant promoteur de la Conference de ruxe U. es de 1874, Pionnier de la protection diplomatique des prisonniers de guerre. – RICR, n.674, fevrier 1975, P.71–96; Roger Durand. Les prisonniers de guerre aux temps heroiques de La Croix-Rouge. - Roger Durand (ed.), *De l'utopie a la realite*, Actes du Colloque Henry Dunant (Geneve, 1985), Societe Henry Dunant. Geneve, 1988. P. 225–297.

2. См., например: Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов / Под ред. Л.Н. Шестакова: В 2 т. Т.2. М.: Юридический колледж МГУ, 1996. С.238–258; Мартенс Ф.Ф. Восточная война и Брюссельская конференция (1874–1878). СПб, 1879. С.89–90.

3. См.: Военное право. Курс лекций / Под ред. Н.А. Петухова. М.: Прогресс, 2002. С.195.

4. На созванной по инициативе России первой Международной конференции мира в Гааге (1899) были подписаны три конвенции: а) о мирном разрешении международных споров; б) о законах и обычаях сухопутной войны; в) о применении к морской войне начал Женевской конвенции (1864).

5. Оговорка Ф.Ф. Мартенса вошла в преамбулы Гаагских конвенций (1899 и 1907) и ст.1 (п.2) I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв войны (1949).

6. На этой дипломатической конференции были также приняты следующие Женевские конвенции: 1) об улучшении участи раненых и

больных в действующих армиях; 2) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 3) об обращении с военнопленными.

7. они содержатся в преамбуле Санкт-Петербургской декларации (1868) и Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (1907).

8. Например, правил, предусматривающих защиту военных госпиталей или гражданских больниц, а также гражданского населения от воздушных бомбардировок. Эти нормы можно рассматривать как составную часть права войны в воздухе, а значит – права ведения военных действий («права Гааги»), если подходить к этому вопросу с точки зрения летчика. Но эти нормы также относятся и к защите жертв и тем самым – к «праву Женевы», если рассматривать последствия воздушных бомбардировок на земле, а также защиту военных госпиталей, гражданских больниц и гражданского населения.

9. См.: Консультативное заключение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения // Док. ООН, А/51/218 от 19 июля 1996 г., С.32.

10. См.: Бюншон Ф. Право Женевы и право Гааги // Журнал МККК. Сб. статей. 2001. С.143.

11. См.: Консультативное заключение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения // Док. ООН, А/51/218 от 19 июля 1996 г., С.32.

12. См.: Сассоли М., Бувье А. Правовая защита во время войны, МККК, Москва, 2008, Т.1. С.143–144.

13. См.: Сассоли М., Бувье А. Правовая защита во время войны, МККК, Москва, 2008, Т.1. С.145.

14. По состоянию на март 2011 года, их ратифицировало только 170 государств мира.

15. См.: Исследование об обычном международном гуманитарном праве: лучше понимать и полнее соблюдать нормы права во время вооруженного конфликта. Журнал МККК № 857, 2007.

16. Кодифицированное в Венском праве международных договоров 1969 г.

17. См. ст. 63,62, 142, 158 соответственно четырех женевских Конвенций, ст.99 Протокола I и ст.24 Протокола II. В указанные статьи прямо включена оговорка Ф.Ф. Мартенса, чтобы прояснить правовую ситуацию после вступления в силу такой денонсации.

18. См.: Статью 60(5) Венской конвенции о праве международных договоров (применимость общих норм об ответственности государств и запрещении репрессалий).

Чернядьева Н.А.
Кандидат юридических наук, доцент
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Пермь, Россия

ПРИЗНАК «МЕЖДУНАРОДНОСТЬ» В РЕГИОНАЛЬНЫХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

После распада СССР произошли закономерные изменения в региональной геополитической ситуации. Рубеж XX – XXI в.в. на постсоветском пространстве характеризовался серьезными международными политическими кризисами, поисками путей стабилизации и компромиссов, выработки нового политико-правового баланса сил. Думается, что в настоящее время процесс перебалансировки еще нельзя назвать окончательно завершенным.

Сейчас оформляется новая международная организационно-правовая структура объединений государств – бывших советских республик. Ее составляющие – это созданные на руинах и на историко-политическом наследии СССР организации: СНГ – достаточно аморфное, с невнятной компетенцией и политическим потенциалом образование, которое, среди прочего, ведет борьбу и с терроризмом; Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический союз, в цели которого входит, в том числе и борьба с международным терроризмом и транснациональной преступностью; Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и его правопреемник – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – интеграционное экономическое образование с перспективой создания единого наднационального экономического и политико-правового пространства на постсоветской территории.

В эту группу можно также включить и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая, в отличие от ранее упомянутых структур, включает, помимо бывших советских республик, Китай, в качестве участника, и несколько государств азиатского региона: Афганистан, Индию, Монголию, Пакистан – как наблюдателей. Среди основных целей создания данной организации важное место занимает совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности.

Борьбе с терроризмом посвящено два значимых многосторонних договора, действующих на нашем пространстве. Это – Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. [1] (далее – договор ШОС) и Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 04.06.1999 (далее – договор СНГ). [2]

Данные акты установили формы сотрудничества в региональной антитеррористической сфере, дали определение терроризма и иных основных понятий, предложили институциональную систему для их реализации. В целом использованный в обоих договорах подход соответствует общепринятой в международно-правовой сфере целевой конструкции терроризма.

Однако можно назвать несколько существенных недостатков в указанных договорах, среди которых важное место занимает отсутствие в них специальной категории «международный терроризм». С учетом того, что договоры ШОС и СНГ являются многосторонними, направленными на установление интернациональных правил взаимодействия в региональном масштабе, важным является определение трансграничных, признаков осуждаемого деяния. В условиях глобализации борьба с национальной преступностью требует международного сотрудничества, но в достаточно узком аспекте, связанном, например, с выдачей лица, совершившего преступление и ликвидацией негативных от криминального деяния последствий. В случае совершения преступления интернационального характера, возникает необходимость более глубокого и многостороннего межгосударственного контакта. Думается, что договоры, посвященные борьбе с терроризмом, в первую очередь должны быть направлены на установление норм, связанных с противодействием именно транснациональным формам данного явления.

На постсоветском пространстве имеется практика создания правовых норм, посвященных определению международной террористических преступлений. В рамках СНГ есть два модельных закона, связанные с противодействием отдельным аспектам терроризма. В обоих актах реализован неодинаковый подход к определению признака международной терроризма.

Так, Модельный закон «О борьбе с терроризмом» [3] в статье 1 устанавливает - признаки международного терроризма:

- совершение в более чем одном государстве (в том числе и если существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля либо преступные последствия имеют место в другом государстве);

- террористическая группа осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве.

Таким образом, в основу определения международной в данном акте положены два признака: территориальная локализация преступной деятельности (объективная черта) и интернациональный, коллективный характер субъекта преступления.

Модельный закон «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств» [4] в статье 1 определяет, что акт международного терроризма – это террористическая акция, при

осуществлении которой субъект ее совершения и объект посягательства принадлежат более чем одному государству. Данное понятие отличается лаконичностью и варитивностью понимания. В частности, из текста статьи не ясно: будет ли считаться акт международным, если преступник – гражданин государства, где осуществляется акция, совершает теракт с целью, выходящей за пределы данного государства, например, провозглашает создание «исламского государства»? Как квалифицировать международную террористическую организацию, совершающую теракт, если все участники будут гражданами того государства, в котором проведена акция?

Косвенные признаки международной природы также можно установить из анализа, приведенной в той же статье понятия «лица, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других государств». К таковым относятся физические лица, осуществляющие организацию, подготовку, реализацию актов международного терроризма, распространение и пропаганду террористической идеологии, а также подстрекательство к совершению актов терроризма. Таким образом, объективная сторона деяния конкретизируется путем включения в нее не только непосредственного участия в преступной акции, но всех форм поведения, способствовавших ее осуществлению.

Анализ признаков международной природы, представленных в обоих актах показывает, что все они имеют право на существование, отражают важные черты интернациональности преступного деяния. Целостная картина возникает при объединении и систематизации всех признаков.

Остается дискуссионным вопрос о правовой природе феномена международного терроризма. Большинство исследователей признают его отдельной формой преступления, выделяют его характерные черты, которые могут стать правовой основой для самостоятельной криминализации актов международного террора. Однако достаточно распространенным в юридической науке можно считать мнение, что транснациональные акты являются продолжением внутригосударственного терроризма, не требуют специальной квалификации. [5, 40; 6, 32; 7, 64-98] Действующее российское уголовное право формально придерживается аналогичного подхода, не предусматривает специальной ответственности за международные террористические акты. Таким образом, формально, законодатель считает одинаково общественно опасным, влекущим а priori равные по тяжести общественно опасные последствия, в случае совершения теракта внутригосударственного и международного характера. Думается, что с этим согласиться нельзя.

Представляется, что международность в правовом смысле может проявляться во всех элементах состава преступления террористической группы. Повышенная общественная опасность присуща любому теракту, в

котором выход за пределы одного государства осуществлен как в объекте, объективной стороне, так и в субъекте и в субъективной стороне деяния.

Подводя итог анализа, отметим, что в договорах постсоветского пространства остается не до конца решенной задача согласования единых подходов, необходимых для ясной квалификации террористических актов, выделения его международной формы, определения круга субъектов данного преступления.

Список литературы

1. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г // Собрание законодательства РФ. — 13 октября 2003 г. – № 41. – Ст. 3947.

2. Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Подписан в г. Минске 04.06.1999)//Собрание законодательства РФ. 29 мая 2006 г. N 22. Ст. 2291.

3. Модельный закон «О борьбе с терроризмом». (с поправками Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 04.12.2004 N 24-5).// Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 2005, N 34.

4. Модельный закон «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств». // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 2005, N 34.

5. Беглова Н.С. Терроризм: поиск решения проблемы // США: экономика, политика, идеология. – 1991. - №1. – С. 40 – 49.

6. Кабанов П.А. Политический терроризм как политико-криминологическая категория и ее содержание // Российский следователь. – 2008. – № 3. – С. 32-34.

7. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М., Юридическая литература. – 1979. – 264с.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Ильченко К.В.

Аспирант кафедры теории и истории государства и права

ЛГУ им. Пушкина

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Термин «соматические права» (от греч. Soma – тело) в контекст юридической науки ввел В. И. Крусс в начале XXI века. «Среди правоприязаний личности, представляющей человечество на рубеже третьего тысячелетия от Рождества Христова, можно выделить особую группу таких, которые основываются на фундаментальной мировоззренческой уверенности в «праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности организма и расширять их технико-агрегатные либо медикаментозными средствами. Сюда можно отнести права на смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, употребление наркотиков и психотропных средств, право на искусственное репродуктивное, стерилизацию, аборт, право на клонирование, а затем и виртуальное моделирование, в смысле полноценного утверждения (дублирования) себя в нематериальной форме объективного существования. Права эти, имеющие сугубо личностный характер, предлагается определить как «соматические права» [1, с. 43]. Выделение в отдельную категорию нового поколения прав – соматических - в ознаменовано достижениями науки, в особенности в сфере биомедицинских технологий. Человек на сегодняшний день как никогда способен не только преобразовывать мир вокруг себя, но и реконструировать собственное тело. Свобода от каких-либо морально-этических догм, принципы, которые ранее составляли основу нашего бытия, признаются ничтожными и устаревшими.

На сегодняшний день вопрос права на собственное тело в качестве неотъемлемого права человека нельзя считать решенным. Как отмечает О. Э. Старовойтова, право на тело и его юридическая регламентация охватывает целый комплекс соматических прав, которые основываются на мировоззренческой уверенности в «праве» человека распоряжаться своим телом и его органами [2, с.9]. Подобную «уверенность» можно проиллюстрировать примерами, приведенными в статье А. А. Абашидзе и А. М. Солнцева: получение возможности прекращать свою жизнь или жизнь родных ему людей (эвтаназия, аборт по причине предрасположенности плода к болезням), участие в выборе пола как своего, так и зачатого ребенка. Работодатель на основании

генетических данных может отказать в приеме на работу по причине потенциальной болезни работника. Для поддержания жизни человека и дальнейшего омоложения организма можно использовать стволовые клетки [3,с.69].

Опираясь на классификацию, разработанную М. А. Лавриком, приведем следующие виды соматических прав [4,с.24-25]:

- право на смерть как наиболее радикальная категория соматических прав человека. Право на смерть – это возможность (свобода) человека сознательно и добровольно в выбранный им момент времени уйти из жизни избранным и доступным ему способом [5,с.54]. В качестве основных форм реализации данного права называются осуществление суицида и эвтаназии. В России согласно ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан эвтаназия запрещена [6,ст.45].

- права человека относительно его органов и тканей. В настоящий момент законодательство в сфере трансплантологии как в России, так и зарубежом считается достаточно развитым. Актуальным остается вопрос о праве человека на свое тело после смерти и в последствии – на изъятый орган. В соответствии со ст. 8 Закона о трансплантации органов и (или) тканей в России согласие на изъятие органов презюмируется: «изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту» [7,с.12].

- сексуальные права человека. Всемирная организация здравоохранения под сексуальными правами понимает, в частности, возможность искать, получать и передавать информацию, касающуюся сексуальности, сексуальное образование, выбор партнера, возможность решать, быть человеку сексуально активным или нет, самостоятельно решать вопрос о добровольных сексуальных контактах, вступлении в брак и др.

1. репродуктивные права человека позитивного характера: искусственное оплодотворение

2. репродуктивные права негативного характера: аборт, стерилизация, контрацепция

- право на перемену пола. Позиция российского законодателя в этой сфере четко не выражена, и правовое регулирование носит пробельный характер.

- Право на клонирование как всего организма, так и отдельных органов. В настоящий момент в России действует федеральный закон 2002 г. «О временном запрете на клонирование человека» [8,ст.1917]. Поэтому данный вопрос можно считать юридически неурегулированным.

•Право на употребление наркотиков и психотропных веществ. Употребление наркотиков и психотропных веществ в качестве соматического права в соответствии с российским законодательством, криминализирующие сопутствующие деяния, также признать нельзя.

Анализируя концепцию соматических прав человека, следует упомянуть о ее тесной связи с правами человека как глобальной социально-идеологической категорией. О. Э. Старовойтова в своей работе «Тело и закон» предлагает в рамках исследования соматических прав опираться на следующие термины: индивид, индивидуальность, личность. Индивид – это отдельный человек, часть природы, общества. Индивидуальность – это то, что отличает одного человека от другого изнутри – на уровне сознания. Личность – это прежде всего духовная сущность человека [9,с.15].

Как утверждает М. А. Лаврик, «признание новых прав человека, расширение уже имеющегося перечня – одна из тенденций в развитии правового статуса личности. И при регулировании отношений в сфере реализации соматических притязаний посредством категории прав человека следует учитывать, что для соматических прав человека должно быть характерно то, чем характеризуется категория прав человека в целом».

Таким образом, можно обосновать социологическую и юридическую необходимость выделения соматических прав в рамках концепции прав человека:

•Понимание человека как единения духовного и телесного дает возможность рассматривать проблему человеческого тела не только в узко юридическом, но и в общегуманитарных смыслах.

•Постоянно развивающиеся биомедицинские технологии поднимают вопрос о необходимости защиты прав человека и четкой правовой регламентации использования права на распоряжение своим телом; ставит перед обществом и государством необходимость решения правовых вопросов, связанных с определением начала человеческой жизни и ее конца, с допустимостью вмешательства в генетическую характеристику человека и др.

Литература

1. Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении. К постановке проблемы//Государство и права. — 2000. — № 10. — С. 43.

2. Тело и закон. Монография / Старовойтова О. Э. – СПб.,2005. – С. 9, С. – 15.

3. Абашидзе А. А., Солнцев А. М. Новое поколение прав человека: соматические права // Московский журнал международного права. — 2009.- № 1. – С. 69

4. Лаврик М. А. К теории соматических прав человека // Сибирский юридический вестник. — 2005. — № 3. — С. 24—25.

5. Малиновский А. Имеет ли человек право на смерть? // Рос. юстиция. 2002. № 8. С. 54.

6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с послед. измен.) // Ведомости Съезда народ. депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. 19 авг. № 33. Ст. 1318.

7. Долбин А. Г. Морально-этические и юридические положения трансплантологии в России // Трансплантология : руководство / под. ред. В. И. Шумакова. М., 1995. С. 12.

8. О временном запрете на клонирование человека : ФЗ от 20 мая 2002 г. № 54–ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. 27 мая. № 21. Ст. 1917.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Азукаева Б.А.,
ФГБОУ «Калмыцкий государственный университет»
к.ю.н., доцент кафедры конституционного,
экологического и земельного права,
Меяева Д.В.
студентка 3 курса
Факультета управления и права
ФГБОУ «КалмГУ»
направление «Юриспруденция»
РФ, г. Элиста

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ

С момента возникновения на профсоюзах лежит историческая миссия объединять трудящихся на основе производственных интересов, воспитывать их в духе солидарности, защищать права и интересы трудящихся. Историческая обусловленность и традиционность защитной функции – характерная черта профсоюзов как общественной организации.

Основным содержанием защитной функции профсоюзов в обществе является забота о повышении благосостояния народа, росте материального и культурного уровня жизни трудящихся и членов их семей; защите прав и интересов трудящихся от отдельных проявлений бюрократизма, узковедомственного подхода к их нуждам и запросам; защите здоровья работников от неблагоприятного влияния условий труда и другие. Общность цели приводит к объединению, слиянию в единое русло действий профсоюзов и государства, направленных на охрану прав и интересов трудящихся¹.

Для деятельности профсоюзов при осуществлении защитной функции характерно разнообразие методов и форм, используемых ими в каждом конкретном случае. Профсоюзы широко применяют разнообразные воспитательные меры как к отдельным рабочим и служащим, нарушающим общепринятые нормы, так и к руководителям, не считающимся с нуждами и запросами трудящихся, ведут большую разъяснительную работу. Важное место в работе профсоюзов занимает пропаганда права, разъяснение его норм, с тем, чтобы вооружить трудящихся необходимыми в этой области знаниями. Когда воспитательные меры не приводят к должному результату, профсоюзы используют меры общественного воздействия. В необходимых случаях в порядке реализации предоставленных им юридических прав профсоюзные органы могут применить к должностным лицам и меры государственно-

¹ Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право. - М., 2014. - С 45.

правового принуждения. Выполнение профсоюзами защитной функции затрагивает интересы всех трудящихся. От того, как каждый профсоюзный орган выполняет эту задачу, в значительной мере зависит его авторитет и авторитет профсоюзов в целом. Важно определить насколько эффективны меры, применяемые ими с этой целью. Правильное понимание роли и значения защитной функции профсоюзов помогает уяснить природу профессиональных союзов в обществе, наиболее точно и полно определить конкретные задачи профсоюзов на том или ином этапе общественного развития. Специфика защитной функции профсоюзов заключается в том, что: во-первых, профсоюзы призваны защищать права и интересы трудящихся, связанные, главным образом с их общественно-трудовыми отношениями; во-вторых, основная задача профсоюзов при этом заключается в предупреждении возможных нарушений этих прав и интересов; в-третьих, профсоюзы используют при защите прав и интересов трудящихся такие пути и средства, которые недоступны для государственного аппарата. Специфика путей и средств, применяемых профсоюзами, при реализации защитной функции тесно связана с условиями их защитной деятельности, а также теми целями, на которые она направлена.

В степной Калмыкии первые профсоюзные организации возникли в Малодербетовском улусе в середине 1920 г. Первое объединение батраков и служащих носило название «Волжский секретариат профсоюзов». К 1921 г. удалось организовать пять отделений союзов: работников земли и леса, работников просвещения, советских служащих, медработников и связи.

С первых дней существования профсоюзы встали на защиту интересов трудящихся, на борьбу с голодом, за восстановление народного хозяйства, подготовки национальных кадров.

Первый съезд профсоюзов Калмыкии проходил 5-6 мая 1922 г. в селении Калмыцкий Базар.

С этого времени решались не только производственные задачи. Особое внимание было обращено на культурно-массовую работу и вопросы по охране труда, социального страхования.

В решениях 1-го съезда говорится: «... социальное страхование распространяется на всех трудящихся, занятых наемным трудом, без исключения. Оно предусматривает все виды утери трудоспособности, безработицу, материнство, инвалидность, временную нетрудоспособность и т.д...».

Конкретную работу в области охраны труда в масштабе всей страны возглавлял и координировал отдел охраны труда ВЦСПС, в рамках отраслевых профсоюзов – отделы ЦК профсоюза, а на территориях – отделы охраны труда Совета профсоюзов.

В настоящее время общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, включая охрану труда, осуществляют правовой и технический инспектора труда Федерации профсоюзов Калмыкии,

внештатные правовые инспектора труда и внештатные технические инспектора труда на уровне предприятий и организаций, уполномоченные (доверенные) лица об охране труда профессиональных союзов, которые постоянно ощущают помощь и поддержку со стороны председателей первичных профсоюзных организаций².

Изъятие у профсоюзов отдельных государственно-властных полномочий не ослабило их позиций в сфере труда. Профсоюзы сумели сохранить работоспособную техническую и правовую инспекции труда, подняв их на качественно новый уровень.

Совместная тесная работа профсоюзов с органами государственного надзора и контроля способствует решению поставленных задач по обеспечению трудовых прав работников в современных условиях.

Профсоюзы на первой стадии правового регулирования труда должны проявлять свою защитную функцию, высказывая мнение по проектам законодательных актов о труде, отвергая или добиваясь изменения тех из них, которые отнимают, умаляют трудовые права и законные интересы трудящихся как при централизованном принятии актов законодательными органами Федерации и ее субъектов. Также при заключении соглашений на разных уровнях, при принятии работодателями локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. И здесь профсоюзы опираются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающий, что «не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», и на ст. 372 ТК о порядке учета мнения выборного профсоюзного органа при принятии работодателями локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Так, трехсторонняя комиссия (одной из сторон которой является профсоюзный орган как представитель работников) по регулированию социально-трудовых отношений обсуждает и апробирует проекты многих нормативных актов о труде.

Профсоюзный орган, представляющий интересы работников в этой комиссии, должен проявить наибольшую активность по защите высокого уровня условий труда работников, не допустить снижения установленных законодательством гарантий. То же могут и должны делать профсоюзные органы организаций, когда согласно ст. 372 ТК работодатель запрашивает их мнение по разработанному им проекту локального нормативного акта организации по вопросам труда. Работодатель, создав проект локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, направляет его выборному профсоюзному органу, представляющему интересы большинства

Профсоюзный орган организации при его должной активности может эффективно защищать трудовые права работников по всем вопросам, по которым Трудовой кодекс предусматривает учет мнения выборного

² Павлова З. Обеспечение трудовых прав работников в современных условиях // Профсоюзы Калмыкии. - № 12. – С. 3.

профсоюзного органа³. Это ст. 73 (об изменении существенных условий трудового договора); ст. 82, 99 (об организации сверхурочных работ); ст. 113 (о привлечении к работе в выходные и праздничные нерабочие дни); ст. 123 (об очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков); ст. 144 (при установлении систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок); ст. 147 (при установлении перечня тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда и конкретных доплат к ним); ст. 154 (о конкретных размерах повышения оплаты за работу в ночное время); ст. 159 (при применении систем нормирования труда); ст. 162 (при введении, замене и пересмотре норм труда); ст. 180 (необходимые меры при массовых увольнениях); а также ряд статей по охране труда (ст. 218, 228 и др.)

Литература:

1. Павлова З. Обеспечение трудовых прав работников в современных условиях // Профсоюзы Калмыкии. - № 12. – С. 3.
2. Рыженков А. Я., Мелихов В.М., Шаронов С. А. Трудовое право России. Краткий курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015.
3. Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право. - М., 2014. - С 45.

³ Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право. - М., 2014. - С 48.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Акимова Н.В.

*доцент кафедры уголовного права и криминологии
Всероссийского государственного университета юстиции,
кандидат юридических наук, доцент
г.Москва, Российская Федерация*

КРИМИНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Понятие криминальной сферы общественных отношений и выявление ее характеристик в настоящее время являются одной из актуальных задач, стоящих перед исследователем. Нельзя сказать, что данной проблеме вовсе не уделяется внимание правоведов. В зарубежной и отечественной социально-философской и юридической литературе весьма подробно представлены различные подходы, однако следует отметить, что представленные в них взгляды относительно криминальной сферы, во-первых, затрагивают исключительно юридический аспект проблемы; во-вторых, чаще всего связаны с отождествлением криминальной сферы и преступности; в-третьих, ограничивают мотивацию криминогенной деятельности преимущественно материальным обогащением. Это, в свою очередь, ограничивает возможности исследования данного феномена. Более того, однобокость в рассмотрении данной проблемы ведет к ее примитивизации и недооценке, а пренебрежение к ней, отрицание ее как особой сложной, отлаженной, организационно-структурированной сферы общества приводит к созданию дополнительных условий для ее развития.

Как справедливо отмечается в литературе [2, с.8], методологические подходы к изучению криминальной сферы общественной жизни исключительно в рамках прикладного, механистического, направлений являются сегодня уже недостаточными, поскольку не решают всего комплекса проблем сложноорганизованного общества XXI века с его конфликтами, противоречиями и заблуждениями. Именно поэтому, узкоприкладной и специализированный анализ в такой ситуации малопродуктивен и может иметь лишь вспомогательное значение.

Конструктивное осмысление подобных проблем должно базироваться на соединении системной и частных методологий с учетом взаимодействия всего комплекса социально-экономических, правовых, идеологических, экологических, духовных факторов.

Как известно, все сферы общественной жизни - экономическая, культурная, политическая, и пр. - являются естественными структурными элементами общества, так как объективно обусловлены, обеспечивают его жизнеспособность, функциональность и всесторонность. Без любой из перечисленных сфер общество перестанет быть адекватным потребностям человека и потеряет свое предназначение.

При нормальных условиях в обществе складывается определенное организационное пространство, в котором осуществляется взаимодействие различных сфер общественной жизни в целях обеспечения общественного развития, однако в силу ряда объективных причин в общественной жизни происходят и процессы дисгармонии, нарушения относительной стабильности и противопоставления отдельных социальных субъектов системе сложившихся отношений. Истории не известно ни одно общество, в котором люди не совершали бы поступков, противоречащих сложившимся нормам социального поведения, правилам и ценностям (в социологии такое поведение получило название девиантного, отклоняющегося от социальной нормы).

Как известно, девиантность имеет множество форм (видов) проявления, охватывающих самые различные поступки и действия людей, среди которых криминальное поведение представляет собой крайнюю степень девиантности и, наряду с такими явлениями, как: алкоголизм, сексуальные отклонения, проституция и т.п. составляет аномальную сферу общественной жизни.

Основным дестабилизирующим фактором выступает преступность, составляющая ядро аномальной сферы общественной жизни. Когда преступность достигает крупных масштабов, организационно оформляется, укрепляет внутренние и внешние связи и, в конечном итоге, приобретает в той или иной степени устойчивый характер, то представляется целесообразным констатировать формирование криминальной сферы общества.

Говоря о соотношении позитивной и криминальной сфер общества, нельзя не обратить внимание на то, что криминальная сфера общественной жизни несет и некий положительный момент (в функциональном плане), который заключается в том, что она, а точнее степень ее развития и распространения, отражает общее состояние социума. Иными словами, речь идет о реализации криминальной сферой функции индикатора. Если феномен, отходящий от нормы, процветает, охватывает все сферы общества, влияет на его социально - экономическую, политическую и даже духовную структуры, значит, в этом обществе не все в порядке. В нем скрыто существуют механизмы, способствующие подобному положению вещей. И при коррекции сложившейся ситуации первоочередной задачей будет являться выявление и нейтрализация данных механизмов.

Криминальная сфера по сути своей является альтернативой официально признаваемому обществу, основанному на одобряемой государством, законными институтами гражданского общества, религией системе ценностей и отношений. При этом она находится в непрерывном взаимодействии с иными сферами общественной жизни. По образному выражению А. И. Долговой, она представляет собой «...подструктуру «большого общества», которая существует наряду и во взаимодействии с так называемым «легалистским» или официальным обществом, однако

формируется и функционирует на основе тех противоречащих Конституции, закону отношений, норм, систем социального контроля, которые создаются лидерами организованной преступности в процессе развития организованной криминальной деятельности и широкого социального обеспечения криминальных интересов» [1, с.370-371].

Следует отметить, что криминальная сфера общества, в отличие от нормальной сферы, не имеет жизнеобеспечивающей функции. Она, скорее, носит антисоциальный паразитический характер. Ее особенностью является еще и то, что она, хоть и неизбежно взаимодействует с другими функциональными структурами общества, все же находится с ними в отношении дисбаланса, демонстрируя совершенно разные цели, мотивацию, ценностное обеспечение. Охватывая практически все сферы социальной жизни, криминальная сфера использует их как некий ресурс для удовлетворения своих амбиций, воспринимая общество всего лишь как материал. Если все иные сферы общественной жизни преследуют цель - укрепление общественной системы в целом, поддержания ее как единого организма, воспроизводство общепринятых ценностей, то целью криминальной сферы является укрепление себя самой. Она сохраняет лояльное отношение к социальной среде ровно на столько, на сколько это необходимо для ее собственного существования и жизнеобеспечения в этой среде, не переставая находится с ней в ценностном противоречии.

По сути, криминальную сферу вполне можно назвать антиценностной, поскольку она не направлена на поддержание целостности социальной системы в целом. Ее главная цель - собственное жизнеобеспечение за счет интересов общества.

Криминальная сфера как важный структурный элемент современного общества, занимает в нем все больший удельный вес, оказывая разрушительное воздействие на иные сферы общественных отношений, стимулируя обострение социальных кризисов, негативно влияя на экономические, политические, социокультурные и нравственно-правовые процессы в социуме. В целом этот процесс характеризуется постепенным вытеснением легитимных и легальных общественных отношений их криминальными аналогами и разновидностями. При этом, криминальная сфера общества не преследует цели стать во главе общества, ее цель - обеспечить собственную деятельность, а не принимать на себя обязанности по управлению обществом и связанную с этим ответственность. Криминалы интересуют такие полномочия власти, как распределение ресурсов, возможности доступа к информации как особому ресурсу, возможность создавать правовые нормы, то есть принимать и навязывать решения.

Таким образом, масштаб распространения криминальной сферы, глубина ее проникновения в социум, усиление влияния на многие стороны жизни страны, позволяют говорить о криминальной сфере современного общества, как мощной, хорошо организованной социальной структуре,

наличие которой уже не вымысел журналистов и представителей правоохранительных органов, а объективная реальность, не считаться с которой невозможно.

Изложенное диктует необходимость комплексного, системно-философского рассмотрения криминальной сферы общества и формулировки системных рекомендаций по нейтрализации ее негативных проявлений на практике.

Литература

1. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. — 572 с.

2. Пашаев Халик Парвиз-оглы. Социально-философский анализ соотношения нормосозидающей и криминальной сфер общественной жизни. Дисс.... канд. филос. наук. /Х.П. Пашаев. Барнаул 2007. –160 с.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Дубровин В.В.

*Доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД России
Москва, Российская Федерация*

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, объектом налогообложения по которому согласно п. 1 ст. 146 НК РФ признается реализация товаров, работ или услуг, при которой в соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ продавец обязан дополнительно к цене предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС.

Одной из проблем правового регулирования привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты данного налога является вопрос правомерности применения налогоплательщиком налоговых вычетов по НДС.

Данная проблема, в свою очередь, является следствием того, что НДС перечисляется покупателем продавцу, а продавец уплачивает полученный НДС в бюджет. При перепродаже товаров налогоплательщик, в свою очередь, становится продавцом, так же получает от следующего покупателя НДС и должен уплатить его в бюджет за вычетом сумм уплаченного НДС в соответствии с положениям ст. 171 НК РФ.

Для привлечения к уголовной ответственности в соответствии со ст. 199 УК РФ применительно к НДС необходимо установить, что должностные лица налогоплательщика уклонились от уплаты НДС путем непредоставления налоговой декларации или путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, что, в свою очередь, означает, что налогоплательщик заведомо неправомерно применил налоговые вычеты по НДС, уменьшив тем самым налогооблагаемую базу по данному налогу и отразив недостоверные сведения в налоговой декларации.

В части применения налоговых вычетов по НДС необходимо отметить, что ст. 169 НК РФ устанавливает, что документом, служащим основанием для принятия налогоплательщиком предъявленных продавцом товаров сумм НДС к вычету, является счет-фактура, который должен соответствовать требованиям, установленным в п.п. 5-6 ст. 169 НК РФ.

Налоговые вычеты по НДС в соответствии со ст. 172 НК РФ производятся на основании выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров счетов-фактур и документов, подтверждающих фактическую уплату сумм НДС.

Проблема заключается в том, что сложившаяся арбитражная практика позволяет налоговым органам отказывать в применении налоговых

вычетов по НДС, нарушая положения НК РФ. Более того, поскольку подобный отказ происходит как правило ретроспективно, то есть по результатам выездной налоговой проверки, когда расчет сумм налогов, подлежащих уплате, налогоплательщиком уже произведен, налоговые декларации сданы и суммы налогов уплачены, то налоговый орган доначисляет НДС в качестве недоимки, что может повлечь за собой уголовную ответственность для должностных лиц налогоплательщика в соответствии со ст. 199 УК РФ.

Как справедливо отмечается в научной литературе, налоговый контроль по своей сущности является последующим. Любые мероприятия налогового контроля направлены на установление соответствия финансово-хозяйственных операций налогоплательщика закону и проводятся после их фактического осуществления.

Нарушение выражается в том, что ст. 169 НК РФ императивно устанавливает, что единственным и достаточным условием применения налогового вычета по НДС является счет-фактура, соответствующий требованиям п.п. 5-6 ст. 169 НК РФ. Более того, в указанной статье специально сделано уточнение, что нарушение иных требований не может повлечь за собой отказ в применении налогового вычета по НДС.

Арбитражная практика сложилась иначе: согласно Постановлению Пленума ВАС РФ № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» для отказа в применении налогового вычета по НДС достаточно установить получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды при применении налогового вычета по НДС.

Необходимо отметить три факта: первый, НК РФ не содержит ни определения налоговой выгоды, ни определения ее обоснованности, ни отсылки к нормативному акту с подобными определениями; второй, п.п. 5-6 ст. 169 НК РФ не содержат такого требования в качестве основания применения налогового вычета по НДС; третий, согласно смыслу ст. 169 НК РФ необоснованную налоговую выгоду можно отнести к числу иных требований, от наличия или отсутствия которых не зависит применение налогового вычета по НДС.

В любом случае, императивно определяя требования к применению налогового вычета по НДС, законодательство не предусматривает возможности расширения перечня указанных требований иначе, как путем внесения изменений в ст. 169 НК РФ.

Тем не менее налоговые органы широко используют данную практику, устанавливая наличие необоснованной налоговой выгоды в применении налоговых вычетов по НДС и доначисляя указанный налог в виде недоимки.

В такой ситуации, когда недоимка по НДС возникает в связи с получением налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, возникает вопрос о возможности квалификации получения такой выгоды

как уклонения от уплаты НДС, в соответствии с диспозицией ст. 199 УК РФ.

Представляется, что подобная квалификация недопустима, так как в соответствии с диспозицией ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты НДС может быть осуществлено двумя способами: непредоставление налоговой декларации по НДС или внесение в нее заведомо ложных сведений. Поскольку речь идет о правомерности применения налоговых вычетов, то без предоставления налоговой декларации это невозможно, поскольку налогоплательщик применяет их путем внесения соответствующей информации в налоговую декларацию, что подтверждается и в научных публикациях.

Заведомая ложность сведений означает, что уполномоченные лица в момент составления налоговой декларации знали, что налогоплательщик не имеет права на налоговые вычеты по НДС и что налоговая декларация содержит недостоверные сведения о размере сумм НДС.

Достоверность внесенных в налоговую декларацию по НДС проверяется налоговым органом ежеквартально в рамках камеральной налоговой проверки. В соответствии с пп. 2-3 п. 1.1 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится обязательно в случае представления налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога, и представления уточненной налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена сумма налога.

Поскольку НДС часто уплачивается авансовым методом, при котором налогоплательщик не может определить точно предстоящие размеры налоговых вычетов, их применение в любом случае повлечет проведение камеральной налоговой проверки, поскольку налогоплательщик будет подавать уточненные налоговые декларации по НДС. В свою очередь, это означает, что налоговая декларация по НДС уже была проверена налоговым органом при помощи камеральной налоговой проверки на момент проведения выездной налоговой проверки. Представляется, что налоговый орган фактически подтверждает правомерность действий налогоплательщика по применению налоговых вычетов, если не выносит по результатам камеральной проверки ненормативный правовой акт о привлечении налогоплательщика к административной ответственности за нарушение налогового законодательства.

В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ № 267-О от 12.07.2006 полномочия налогового органа, предусмотренные ст.ст. 88 и 101 НК РФ, носят публично-правовой характер, что не позволяет налоговому органу произвольно отказаться от необходимости истребования дополнительных сведений, объяснений и документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. При осуществлении возложенной на него функции выявления налоговых правонарушений налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов и тем более обнаружения признаков

налогового правонарушения обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у налогоплательщика необходимую информацию. Соответственно, налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый орган не обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими декларируемые налоги, то у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов.

В таком случае можно утверждать, что применение налогового вычета по НДС было одобрено налоговым органом, правомерность его применения была установлена и подтверждена им же, а налогоплательщик не мог внести заведомо ложные сведения в свою декларацию по НДС.

Таким образом, будут отсутствовать обязательные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, а именно: обязательный для данного состава преступления признак объективной стороны – способ совершения деяния, что в соответствии со ст. 8 УК РФ препятствует привлечению к уголовной ответственности.

Пристатейный библиографический список

1. Васильева Е.Г. Проблемы квалификации незаконного возмещения НДС из бюджета, налоговых вычетов как налогового преступления в результате получения необоснованной налоговой выгоды // Библиотека уголовного права и криминологии. № 4 (4). 2013. С. 18-24.

2. Назаренко Б.А. Уголовная политика в сфере налогообложения // Журнал российского права. № 4 (220). 2015. С. 78-86.

3. Тютин Д.В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. М. 2014 // СПС «Гарант».

Осадчук О. А.

ст. преподаватель Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» г. Севастополь, Российская Федерация

СОГЛАШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Институт соглашений с виновным, заключаемых в процессе осуществления уголовного преследования является отражением мировых тенденций упрощения уголовно-процессуальных процедур, что во многих странах достигается путем заключения, так называемых, сделок с правосудием.

В практике зарубежного уголовного судопроизводства, как правило, применяется два типа сделок. Самая распространенная представляет собой договор с прокуратурой, в соответствии с которым прокуратура снимает с обвиняемого часть обвинений или меняет квалификацию преступления на менее тяжкое в обмен на признание им своей вины. Другим типом сделки с

правосудием является договор, в соответствии с которым лицо получает прокурорский иммунитет в обмен на показания против сообщников [9, с.36].

Идея внедрения упрощенных судебных процедур была активно воспринята российским законодателем, поскольку это позволяло в перспективе снизить нагрузку на суды, устранить волокиту по уголовным делам, в целом, значительно сэкономить силы, средства и время, необходимые для достижения целей уголовного судопроизводства [8, с. 95].

Первым в истории российского уголовного процесса шагом к усилению диспозитивных начал уголовных правоотношений стало введение института особого порядка судебного разбирательства, регламентируемого главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [1] (далее – УПК РФ). После того как этот институт доказал свою эффективность, отечественный законодатель продолжил внедрение упрощенных процедур в судебную систему. Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [3] УПК РФ был дополнен главой 40.1, регламентирующей особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Фактически эти два института являются прообразом описанных выше сделок, применяемых в процессе привлечения к уголовной ответственности в зарубежных странах, хотя и не являются их абсолютными аналогами: по УПК РФ виновный не получает иммунитета от уголовной ответственности, с него не снимают часть обвинений и т.д.

Институт соглашения о досудебном сотрудничестве специально предназначен для эффективного раскрытия и расследования заказных убийств, фактов бандитизма, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и разного рода коррупционных проявлений. Фактически он предоставляет правоохранительным органам возможность привлекать к сотрудничеству со следствием лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, на условиях значительного сокращения им срока уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты, предусмотренных законодательством для потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в обмен на предоставление информации, значимой для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений [9, с.37].

Применение досудебного соглашения о сотрудничестве достаточно детально регламентировано главой 40.1 УПК РФ. Однако, анализ положений УПК РФ, а также мнений ученых-юристов по данной проблематике позволяет сделать вывод о несовершенстве

законодательства, регулирующего данную сферу уголовно-процессуальной деятельности.

Так на практике вызывает вопросы возможность заключения соглашения о сотрудничестве с обвиняемым, если по уголовному делу он привлекается к ответственности один, в отсутствие соучастников, поскольку ст. 317.1 УПК РФ прямо предусматривает заключение досудебного соглашения в целях избощления других соучастников преступления. Если же, к примеру, правоохранные органы задерживают лицо по подозрению в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ [2] (далее - УК РФ), они явно заинтересованы в том, чтобы найти поставщика. И в этом случае пригодилось бы соглашение о сотрудничестве. Но сбыт наркотических средств представляет собой иной состав преступления и предусмотрен ст. 228.1 УК РФ. В данной ситуации покупатель и продавец наркотических средств не являются соучастниками - они субъекты самостоятельных преступлений [6, с. 86].

Необходимость распространения возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве на лиц, в одиночку совершивших преступления вполне обоснована и поддерживается многими авторами, как то Д.П. Великий [6, с.87], Р.Р. Саркисянц [7, с. 48] и др. Для законодательного закрепления такой возможности представляется целесообразным дополнить ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ фразой «и иных лиц, совершивших преступления».

Второй важный момент, на котором хотелось бы заострить внимание, связан с тем, что при заключении соглашений прямо или опосредованно ущемляются права и законные интересы личности потерпевшего. В главе 40.1 УПК РФ потерпевший вообще не упоминается, то есть он не имеет права участвовать в заключении данного договора, что логично объясняется тем, что цель института в конечном счете публичная - борьба с преступностью, а интересы потерпевшего могут иметь узкоэгоистический характер, и ставить достижение публичных задач в зависимость от них нельзя [5, с. 10].

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением предусматривает возможность упрощения процедуры осуществления правосудия по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Он предполагает согласие потерпевшего на его применение. При этом удовлетворение интересов потерпевшего в плане размера наказания виновному, и, что важно, возмещения ущерба, причиненного преступлением целиком и полностью возлагается на суд. То есть позиция потерпевшего пассивна, и это при том, что именно он претерпевает максимально негативные последствия совершенного против него противоправного посягательства, и является инициатором уголовного

преследования. Объяснением подобной позиции законодателя служит то, что речь идет о соблюдении, в первую очередь, публичных интересов.

Иная ситуация складывается при совершении преступлений небольшой и средней тяжести, по уголовным делам, разрешаемым в порядке частного обвинения. Здесь, как правило, последствия не столь опасны для общества, и отражаются, в первую очередь на потерпевшем. Его, чаще всего, не особо интересует характер и размер наказания виновного, если ущерб последним возмещен, и последствия преступления нивелированы. В этом случае и у потерпевшего, и у виновного есть взаимный интерес. Потерпевший хочет получить адекватное возмещение своих потерь, а виновный готов возместить ущерб при гарантии существенного улучшения своего положения. Напомним, что зачастую обеспечение исковых требований потерпевшего за счет имущества виновного весьма проблематично. В этом случае целесообразно применение такой формы соглашения, как соглашение между обвиняемым и потерпевшим, что довольно успешно применяется за рубежом [4].

Преимущества названного выше вида соглашения представляются очевидными. Так, максимально удовлетворяются интересы потерпевшей стороны, и снижается репрессия государства в отношении лиц, совершивших менее опасные для общества противоправные деяния. Кроме того, осуществление данной согласительной процедуры возможно как на досудебной, так и на судебной стадии, как мировыми судьями, так и судами общей юрисдикции, как дознавателями, так и следователями. Сказанное позволяет предположить целесообразность включения института соглашения между виновным и потерпевшим в отечественное уголовно-процессуальное законодательство.

Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.// Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ.// Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.

3. Федеральный закон РФ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». // Российская газета. - 2009. - 3 июля.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI.// Голос Украины. – 2012. – 19 мая.

5. Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ. // Уголовный процесс. - 2009. - № 8. - С. 3 - 11.

6. Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе.// Журнал российского права. - 2010. - № 2. - С. 84 - 90.

7. Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследовании уголовного дела.//Российский следователь. - 2012.- № 1.- С. 45 - 48.

8. Тисен О.Н. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве как разновидность упрощенной формы отправления правосудия // Российский юридический журнал.- 2014. - № 4. - С. 94 - 100.

9. Шаталов А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, достоинства и недостатки. // Журнал российского права. - 2010. - № 5. - С. 35 - 44.

Эсендилов М.В.

*аспирант Московского государственного института
международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел РФ*

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА ОБВИНЯЕМОГО

Статья посвящена исследованию конституционных основ формирования правового статуса обвиняемого в российском уголовном процессе.

Ключевые слова: *права, свободы, обвиняемый, конституционные нормы, уголовный процесс, защита, правовой статус.*

Esendirov M. V.

graduate student of Moscow state institute of international relations

CONSTITUTIONAL ACTS AS THE BASIS OF RIGHTS OF ACCUSED

The article devoted to the research of constitutional basis of rights of accused legal status in Russian criminal law

Keywords: *rights, freedoms, accused, constitutional acts, criminal procedure, protection, legal status.*

Основы правового статуса личности в Российской Федерации составляют нормы гл. 2 Конституции РФ. Названная глава охватывает такие основные права и свободы человека, как неотчуждаемость и принадлежность каждому от рождения (ч. 2 ст. 17), обеспечение непосредственно действующих прав человека правосудием (ст. 18), равенство всех перед законом и судом, запрет на умаление непосредственно действующих прав человека прав ввиду каких бы то ни было обстоятельств (ст. 19). Право на жизнь гарантировано ст. 20 Конституции РФ. Согласно ст. 21 Конституции государством охраняется

достоинство личности. Этой же статьей установлен запрет на пытки, насилие, либо другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание. Охрана достоинства личности включает в себя и запрет на принудительное производство медицинских или научных опытов.

Свобода и личная неприкосновенность гарантированы ст. 22 Конституции. При этом указанная норма устанавливает необходимые требования, столь важные для защиты прав обвиняемого: арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению, причем до получения судебного решения срок задержания не должен превышать 48 часов.

В числе прав человека глава 2 Конституция РФ также называет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), а также на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, причем ограничение этого права допускается только разрешения суда.

Конституция РФ содержит право человека на предоставление ему возможности ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы (исключение может составлять только оговоренные законом случаи) (ст. 24).

В силу ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно.

Согласно ст. 26 никто не может быть ограничен в пользовании родным языком; в передвижении и выборе места пребывания и жительства (ст. 27). Под охраной закона в силу ст. 35 Конституции РФ находится право частной собственности, при этом лишение имущества может быть осуществлено исключительно по решению суда.

Охрана здоровья и предоставление медицинской помощи гарантировано статьей 41 Конституции РФ.

Права и свободы человека и гражданина, равно как и их защита, гарантируются в Российской Федерации государством⁴, при этом в силу ч. 2 ст. 46 Конституции РФ разрешается защита своих прав и свобод всеми не запрещенными законом способами, в том числе и посредством обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Конституционной нормой закреплено правило о подсудности, согласно которому лицо вправе рассчитывать на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47). Право на получение квалифицированной юридической помощи оговорено в ст. 48 Конституции РФ.

Один из незыблемых постулатов - презумпция невиновности – закреплен в ст. 49 Конституции РФ, согласно которому каждый

⁴ Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2001. – С. – 110.

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Не менее значимым в деле защиты прав обвиняемых выступает положение о возложении обязанности доказывания виновности лица на сторону обвинения. Нередко обвиняемый недостаточно сведущ в тонкостях уголовно-процессуального законодательства. Поэтому возложение обязанности по доказыванию вины лица на государственные органы, ведущие производство по уголовному делу, представляется совершенно логичным и оправданным. Причем задачей ведущих расследование уголовного дела лиц является объективная оценка всех собранных доказательств, обязательный учет не только обвинительных доказательств, но и оправдывающих. При этом все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49).

Отражающими гуманное отношение к лицу являются, на наш взгляд, нормы о не применении ответственности за отказ от дачи показаний, равно как и за дачу заведомо ложных показаний.

Пленум Верховного Суда РФ в свое время дал разъяснения судам о необходимости признания полученными с нарушением закона показаний подозреваемого, обвиняемого, супругов и близких родственников, а также о том, что такие показания не могут являться доказательствами виновности обвиняемого (подозреваемого), если данное право не было разъяснено им на предварительном следствии⁵, поскольку тем самым нарушается установленный ст. ч. 2 ст. 50 Конституции РФ запрет на использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона при осуществлении правосудия.

Деятельность правоохранительных и судебных органов не может обходиться без ошибок, поскольку всегда сопряжена с человеческим фактором. В этой связи немаловажным представляется норма ст. 53 Конституции РФ о праве граждан на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Эта норма не является исключением в отношении обвиняемого.

Ограничение конституционных прав и свобод человека, (применительно к предмету исследования – лица, обладающего уголовно-процессуальным статусом обвиняемого) предусмотрено лишь на основании федеральных законов в строго установленных случаях и в целях, установленных Конституцией РФ.

Анализ прав и свобод человека и гражданина позволяет утверждать о том, что Конституция Российской Федерации закрепляет основные положения, которые составляют каркас правового статуса обвиняемого по

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 1996.

уголовному делу, а также предопределяет порядок реализации указанных основных прав и свобод. Дальнейшее развитие и конкретизацию правовой статус обвиняемого получает в нормах Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации сначала через систему принципов уголовного процесса, предусмотренную главой 2 УПК РФ, а в дальнейшем - в различных нормах названного документа, регламентирующих производство по уголовным делам в досудебной части.

Библиографический список

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 1996.

2. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2001.

3. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971.